

Sağlık İletişiminde Medyanın Rolü: Covid-19 Pandemisi Üzerine Bir İnceleme*

The Role of Media in Health Communication: A Study on the Covid 19 Pandemic

Pınar SARIÇAM

Marmara Üniversitesi, pinar.saricam@marmara.edu.tr

ORCID 0000-0001-5558-8209

Anahtar Kelimeler

Covid-19,
Sağlık İletişimi,
İnternet Gazeteciliği,
Risk İletişimi,
Sorumlu Habercilik

Öz

Tarihsel süreçte teknolojik gelişmelerin yanı sıra dünya düzenini değiştiren birçok salgın hastalık yaşanmıştır. Bunlardan biri de ilk kez Çin'de ortaya çıkan Covid-19'dur. Yeni medya hastalığın yayılımı, olası riskler ve tedbirlerle ilgili halkı bilgilendiren bir iletişim kanalı olmuştur. Bu çalışmanın araştırma bölümünde salgının internet haber sitelerinde yer alma şeklinin tespiti amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında ülkemizde hasta ve ölüm sayılarındaki artış sonucu yeni tedbirler alınmasına istinaden risk iletişiminin önem kazandığı 2020 yılı Kasım ayında Yeni Şafak, Sözcü ve Hürriyet Gazetesinde yer alan internet haberleri içerik analiziyle incelenmiştir. Türkiye ulusal basınında evren içerisinde tıklanma oranları ve mülkiyet farklılaşması kriterlerine bağlı olarak seçilen farklı internet gazetelerinde haber üretim pratiklerinin risk iletişimi bağlamında nasıl değiştiğinin belirlenmesi, ortak ve farklı noktaların ortaya koyulması hedeflenmiştir. Araştırma sonucunda, daha çok hastalığın yayılımı konusunda panik uyandırıcı haber içerikleri olduğu, haber başlıklarının nötr olduğu, motive edici haberlerin aşı çalışması ile ilgili haberler olduğu tespit edilmiştir. Uzman tavsiyelerinin risk iletişimi bağlamında önemli katkılarının olabileceği değerlendirilmesinden hareketle bulgular incelendiğinde uzman tavsiyelerine yeteri kadar yer verilmemekle birlikte verilen tavsiyelerde bilimde kullanılan dilin halkın anlayacağı şekilde ifade edildiği de görülmüştür. Habercilikte dijitalleşmeye ağırlık verildiği günümüzde, ileride yapılacak araştırmalarda veriye erişim açısından altyapıların güçlendirilmesi de faydalı olacaktır.

Keywords

Covid-19,
Health Communication,
Internet Journalism,
Risk Communication,
Responsible Journalism

Abstract

Besides technological advances, many epidemics and pandemics have occurred throughout the history that altered the order of the world. One of them was Covid-19, which first emerged in China. New media has been a communication channel that informs the public of the spread of disease, potential risks, and measures. The research section of this study aims to determine the appearance of the pandemic on online news websites. As part of this study, a content analysis is performed on the online news published in Yeni Şafak, Sözcü, and Hürriyet newspapers in November 2020, when risk communication became critical as a result of the increase in the number of patients and deaths in Turkey. It is aimed to determine how news production practices change in the context of risk communication in different internet newspapers selected by adhering to the criteria of click-through rates and ownership differentiation in the Turkish national press, and to reveal common and different points. The results reveal that there was more panic-inducing news about the spread of the disease, however that the headlines were neutral, and that motivating news were about the vaccine development. Considering that expert recommendations may make significant contributions in terms of risk communication; the study finds out that expert advice is not included enough in such news, but the scientific recommendations are expressed in a plain language that can be understood by the public. In today's world of digitalization in journalism, it will be beneficial to strengthen the infrastructure to facilitate access to data in future research.

* Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı'nda 2022 yılında tamamlanan aynı başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiş bir makaledir.

Giriş

Uygarlık serüveniyle birlikte insanlık birçok salgın hastalık ile karşı karşıya kalmıştır. Pandemilerin geçmişte defalarca kez yaşandığı ve milyonlarca insanın kaybına neden olması, aynı şeyleri günümüzde de yaşamış olmamız, tarihten ders almamız gerektiğini gözler önüne sermektedir. Bugün olduğu gibi gelecekte de yeni pandemilerle karşılaşmamız muhtemeldir. Tarihsel süreçte meydana gelen salgın hastalıklar ve teknolojik gelişmeler ile birlikte dünya düzenini değiştiren birçok gelişme yaşanmıştır. Covid-19 salgını ilk kez Çin’de ortaya çıkarak ulaşım ağlarındaki gelişmelerle birlikte dünyaya hızla yayılmış; bunun neticesinde tüm devletler kriz planlarını devreye sokmuştur. Birçok tedbir alınmış, halk, can güvenliği için zorunlu karantinada tutulmuştur. İlk defa karşı karşıya kalınan bu virüs ile ilgili bilgi noktasında net bir çıkarıma varılamaması, virüsün hızla yayılması, zorunlu karantina sebebiyle kitleler internet haberciliği ve sosyal medya aracılığı ile haber arayışına girmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün “Yalnızca bir hastalık salgınıyla savaşmıyoruz, aynı zamanda bir aşırı (yüzeysel/yanlış) bilgilendirme salgını ile de mücadele ediyoruz” açıklaması günümüzde yaşanan salgın sürecinin habercilik bağlamında farklı bir boyutuna dikkat çekmiştir (World Health Organization, 2020). Gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde yanlış bilgilerin medya vasıtasıyla topluma hızla yayılmasının kolaylığı küresel ölçekte paniğe yol açarak yeni bir tehdit olarak karşımıza çıkmıştır. “**Koronavirüs Salgını**” ile birlikte “**Enformasyon Salgını**” da gerçekleşmiştir. Hastalığın kaç kişiye bulaşacağı, ne kadar zamanda ve ne şekilde kontrol edilebileceği bilinmese de olası krizin en az zararla atlatılabilmesi adına sorumlu habercilik anlayışı önem taşımaktadır.

Modernite ile birlikte teknolojik ve bilimsel ilerlemeler neticesinde artan riskler sağlık alanında stratejik bir yaklaşım olan risk iletişiminin daha fazla önem kazanmasına sebep olmuştur. Medyada hızla yayılan bilgilerin niteliği ve niceliği toplumun risk algısını olumlu yahut olumsuz etkilemekte; bunun neticesinde kişi davranış değişikliğine gidebilmektedir. Risk iletişimi aracılığıyla olası risk ile ilgili toplum bilgilendirilmekte ve davranış değişikliğinin istenen şekilde olması amaçlanmaktadır. Sağlık iletişim modellerinde önemli belirleyicilerden biri olan risk algısı “sağlık davranışına yönlendirmede” etkilidir.

Bu çalışmada pandemi olgusu tarihsel süreçlere bağlı kalınarak açıklanmış; salgının toplumsal değişimlere etkileri mercek altına alınmıştır. Salgında medyanın rolünden bahsedilmiş; sağlık iletişimi ve ilişkili kavramlara açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Akabinde Medya Okuryazarlığı ve Sağlık Okuryazarlığı kavramlarına dikkat çekilerek araştırma bağlamında Covid-19 pandemisini konu edinen çalışmalardan bahsedilmiştir. Araştırma bölümünde ise ülkemizde hasta ve ölüm sayılarındaki artış sonucu yeni tedbirler alınmasına istinaden vaka sayılarının ve riskin arttığı 2020 yılı Kasım ayında, haberlerin medyada yer alma şeklinin tespiti amaçlanmıştır. Türkiye ulusal basınında evren içerisinden tıklanma oranları ve mülkiyet farklılaşması kriterlerine bağlı kalarak seçilen Yeni Şafak, Sözcü ve Hürriyet Gazetesinde yer alan koronavirüs ile ilgili internet haberleri içerik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma doğrultusunda seçilen internet gazetelerinde haberlerin yer alma şekli gözden geçirilerek ortak ve farklı noktaların ortaya konulması da hedeflenmiştir. Çalışmada haber sayıları, içeriğin sunumu, içerik özellikleri ve uzman görüşleri gibi hususlar incelenerek medyanın süreçteki rolü sorgulanmıştır. Uzman tavsiyelerinin risk iletişimi bağlamında önemli katkıların olabileceği ve kitleleri istedik sağlık davranışına yönlendirebileceği fikrinden hareketle uzman tavsiyesinin yer aldığı haberler incelenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda sağlık iletişiminde, özellikle de toplumsal kriz dönemlerinde dikkate değer aktör olarak kitleleri yönlendirici etkisi olan medyanın, görev ve sorumlulukları üzerine öneri ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Özellikle risk yönetiminin arttığı toplumsal kriz dönemlerinde medyanın sorumlu habercilik anlayışıyla hareket etmesi daha fazla önem taşımaktadır. Modernite ile artan riskler de göz önünde bulundurulduğunda toplumsal bilincin gelişmesine katkı sunmak adına uzman tavsiyelerinin önemine dikkat çekme gerekliliği bu çalışmanın problemi oluşturmaktadır.

Kriz dönemlerinde kişiler, sakinliklerini koruyabilmek adına bilgi kirliliğinden uzak, doğru ve anlaşılır bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Toplumun olası zararlardan korunabilmesi adına olumlu değer, tutum ve davranış değişikliği geliştirmesi için eğitilerek bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Medya, risk iletişimi bakımından toplumsal kriz anlarında proaktif bir yaklaşım sergileyerek olası zararlar ortaya çıkmadan uzmanlar vasıtasıyla eğitici bir rol üstlenmelidir. Kitleler ise medyadan yansıyan sağlık enformasyonlarına karşı sorgulayıcı bir konumda bulunmalıdır. Bu minvalde sağlık okuryazarlığı ve medya okuryazarlığının önemine dikkat çekilmiştir. Çalışmada bulgulara ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra çalışma esnasında karşılaşılan sorunlara ve gelecek çalışmalara yönelik önerilerde de bulunulmuştur.

Tarihteki Salgın Hastalıklar ve Topluma Yansıması

Salgın hastalıklara sebep olan mikroorganizmalar, insanlar yeryüzünde var olmadan çok zaman önce dünyada bulunarak, ekosistemde hayati öneme sahip olmuştur. Tarım devriminden sonra insanların yerleşik hayata geçmesi ve hayvanların evcilleştirilmesiyle birlikte hastalığa sebep olan mikroorganizmalarla insanlar daha fazla etkileşime girmiştir. Bu etkileşim sonrası hayvanlardan insanlara birçok virüsün aktarılması ve insanların hastalığı birbirlerine temas yoluyla bulaştırması ile salgın halini almıştır. Bu salgınlar yeryüzünde dönem dönem farklı şekillerde kendini göstererek birçok açıdan insanlığa, topluma, ülkelere ve son olarak dünyaya yön vermiştir. Tarih boyunca insanları en çok etkileyen salgın hastalıklar veba, tifüs, kolera, grip, sıtma, sarıhumma, çiçek, frengi ve verem olmuştur. Özellikle veba, kolera ve grip insanlığa ciddi zararlar vererek küresel yayılma gösteren salgın hastalıklardan olmuştur. 20. ve 21. yüzyıllardaki pandemilerin çoğuna ya bir grip virüsü ya da bir koronavirüs neden olmuştur.

Yerleşik hayata geçiş sonrasında hijyen kurallarına uyulmaması, kıtlık, kötü beslenme, afetler, savaşlar, insanların bağışıklığının zayıflaması salgın hastalıkların ortaya çıkmasına yol açmıştır. İnsan atıkları ile birlikte çöplerin birikmesinin akabinde su kirliliğinin artması, ekonomik ilerleme adı altında toprağın dur durak bilmeden sürülmesi, ormanların ve vahşi yaşamın yok edilmesiyle ekosistemin insan eliyle bozulması hastalıkları ve yayılma hızını artırmıştır. Her toplum farkında olarak veya olmayarak ekosistemi bozarak salgınların oluşmasında başrol oynamıştır. Ayrıca insanların bağışıklığının daha düşük olduğu kalabalık savaş zamanları hastalıkların yayılımının ve öldürücülüğünün artmasında önemli faktörlerden olmuştur. Uygarlık serüveniyle birlikte birçok salgın hastalığın açığa çıkmasının yanı sıra yayılmasında tetikleyici unsurun insan faktörü olduğu söylenebilir.

İnsanlar ve toplum yaşanan olaylarla birlikte zaman içerisinde değişmektedir. Pandemi sürecinde gündelik yaşamımız ve rutinlerimiz değişime uğramakta, hayatımıza yeni risk kategorileri eklenmektedir (Atalay, 2020). Geçmişte insanlık için risk oluşturan durumların başında açlık ve hayatta kalma mücadelesi gelirken günümüzde risk oluşturan faktörlerin başında belirsizliğin yaratmış olduğu kaygı gelmektedir. Modernite ve risk alanında bağ kuran Ulrich Beck'in risk toplumu kuramına göre geçmişte risk olgusu sınıflı toplumlarda açlık ve hayatta kalma mücadelesi iken; risk toplumlarında risk olgusu belirsizlikle birlikte gelen endişe ve endişeden kaynaklı dayanışmanın olduğu bir toplumsal dönemdir. Risk toplumu, hayatın doğal koşullarının ihlali ve doğadaki tahribatla tüm insanlar için tehdit oluşturmaktadır (Beck, 2011).

Beck, dünya risk toplumunu "kontrol eksikliği ile üretilen belirsizliklerin yol açtığı tehditkâr bir gelecek, bilgi ve bilinçsizlik, bilgi ve onun yol açacağı sonuçlar, doğa ve kültür arasındaki ikilem ve insan yapımı karışım bir dünya" olarak tanımlamaktadır (Çuhacı, 2007, s.156). Bu kapsamda ülkemizde devam eden Covid-19 pandemisini küresel risk olarak değerlendirebilmek mümkündür.

Mekân, zaman ve toplumsal özellikler bakımından söz konusu teorideki küresel risk algılamaları ile Covid-19 salgını arasındaki benzerlik dikkat çekmektedir. Koronavirüs kısa sürede tüm dünyaya

yayılarak cinsiyet, sosyo-ekonomik durum ayırt etmeksizin her insan üzerinde tehdit oluşturarak evrensel bir rol oynamaktadır. Öncelikleri alt üst ederek birbirini görmezden gelen taraf ve kişileri eyleme geçirecek bağlamlar yaratmıştır. Salgın sonrası ortaya çıkacak can kayıpları ve diğer riskler konusunda öngörüler yetersiz olmaktadır.

Beck'e göre insan risk karşısında 3 muhtemel tepki vermektedir: Bunlar: İnkâr, İhmal ya da Dönüşüm şeklindedir (Beck, 2019). Tarihte yaşanan pandemiler hakkında bilgi sahibi olup ders almak, gelecekte yaşanabilecek sorunların önüne geçmek adına kişi ve kurumlara önemli farkındalıklar kazandırması muhtemeldir.

Modernite ile gelen risk; belirsizlik, kuşku ve kaygı gibi olumsuz duygularla ilişkilendirilmiştir (Öz, 2021). Dünya çapında ölümcül salgın hastalıklar tarihine bakıldığında birçok insanın ölümüne sebep olmakla kalmamış, insanlar üzerinde bedensel tahribatların yanı sıra korku yayarak psikolojik açıdan da derin izler bırakmıştır. Ayrıca sadece insanlar değil, insanların içinde yaşamış olduğu toplum, doğa, diğer türler, siyasi/toplumsal yapılar üzerinde de büyük etkiler yaratmıştır. Veba salgını ile insanlar emeklerinin karşılığını almaya başlamış, kiliseye olan güven azalmış; Kolera salgını ile hijyen önlemlerinin alınması sağlanmış, toplum sağlığı kavramı önem kazanmıştır. Cüzzam salgını ile hastaneler kurulmuş, sıtma ırkçılığa teşvik etmiş, çiçek virüsü ise ilk defa biyolojik silah olarak kullanılmıştır. Domuz gribi ise tüm dünyaya hızla yayılan bir virüsün sağlık sistemi gelişmiş olsa bile sistemin aniden çökebileceğini göstermiştir. İspanyol gribinin gerçekleştiği yıllarda; birçok ülkede savaş motivasyonunu düşürmemek adına salgın hastalık kamuoyundan gizlenmiştir. Bu sansürleme neticesinde farkındalık sahibi olmayan insanlar aracılığı ile virüs hızla yayılmıştır. Pandemiler sonrası toplum sağlığı, karantina, temizlik, önleyici tıp gibi kavramlar önem kazanmıştır. Birçok imparatorluk yıkılmış, insanlar buldukları noktalardan göç etmek zorunda kalmışlardır. Ciddi nüfus kayıpları ile birlikte iş gücü kaybı olduğundan kadınlar da iş hayatında aktif bir şekilde yer almaya başlamıştır. Bu yeni durumun etkisiyle yapılan düzenlemelerle kadın haklarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Tarihteki pek çok salgın sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi işlevler görmüştür. Salgınlar kimi devletlere savaş kazandırırken, kimilerinin de yıkılmasına sebebiyet vermiştir. Romanları, sanat eserlerini, keşifleri, ekonomik dönüşümleri, kültürel ve toplumsal değişikliklerle birlikte rejim değişikliklerini etkilemiştir. Chaucer başyapıtı Canterbury Hikâyesinde yer alan Afnameci'nin Hikâyesi'nde (The Pardoner's Tale) salgını insanların hayatını çalan hırsıza benzetir. Nashe ise "Veba Zamanında Ayin" ("A Litany in Time of Plague") adlı sonesinde ölümün evrenselliği ve hayatın faniliğini resmetmektedir (Yabalak, 2020).

Tarihte yaşananları incelediğimizde devletin ileri gelenlerin almış olduğu kararlara göre kitlelerin olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenebildiği görülmektedir. Günümüzde olduğu gibi geçmişte de birçok insanın ölümüne sebep olan salgın hastalıklar, bireyin yaşamını tehdit ettiğinden tüm dünyada korku ve panik halinin hâkim olmasına neden olmuştur. COVID-19, kısa sürede küresel bir salgın haline gelerek yoğun fiziksel belirtiler ile kişileri, bunun yanı sıra toplumsal yaşantıyı da derinden etkilemiştir. Virüsün geçmişteki diğer virüslerde olduğu gibi biyolojik bir olgu olmasının yanı sıra toplumsal bir olgu olduğu gerçeği ile karşı karşıya kalınmıştır. Hastalığın yayılma hızını azaltmak ve tedavi yöntemlerini geliştirebilmek için bir takım bilimsel-teknik çalışmalar yapılarak önlemler alınmıştır. Toplumun alınan bu önlemler ve yaşanan belirsiz süreçle ilgili ihtiyaç duydukları enformasyon konusunda kitle iletişim araçları kritik bir rol üstlenmektedir.

Geçmişten Günümüze İletişim, Pandemi ve Toplum

Bilgi verme ve merak ihtiyacıyla gerçekleşen iletişim süreci zamanla teknolojik gelişmelere bağlı olarak evrilmiş, birkaç kişiyle sınırlı olan iletişim süreci, zamanla kitleleri kapsayan bir hale gelmiştir.

İletişim dünyasındaki gelişmeleri yazının bulunması, matbaanın bulunması, son olarak ise elektrik ve elektronik devrimi olarak sıralayabiliriz. Türkiye’de ilk olarak 1990’lı yılların ortalarına doğru uygulanmaya başlayan internet haberciliği zamanla tüm basılı gazetelerin yayınlarını web ortamına taşımasıyla devam etmiştir. Bilgiler zamanla daha hızlı ve ucuz bir şekilde dağılmıştır. İnternet haber sitelerinin ziyaretçi sayılarını arttırmak için internet habercileri zaman zaman tıklanma sayısını arttırmak için korku, endişe ve merak uyandıracak başlıklarla dikkat çekmeye çalışabilmektedir. Özellikle toplumsal konularda bu şekilde dikkat çekilmesi ve okuyucu sayısının artırılmaya çalışılması etik problemidir.

Kitle iletişim araçları temelde birey ve toplumlara ihtiyaç duyduğu birçok alanda haber ve bilgi sağlama işlevi görmektedir. Hayatımızda önemli bir yer kaplayan iletişim olgusunun önemi pandemi zamanlarında daha çok artmakta ve bu dönemlerde salgının gidişatını değiştirip kitleleri etkileyebilmek adına algı yönetiminin iyi organize edilmesi önem arz etmektedir. Medya, toplumun alınan önlemlere uyum sağlaması ve davranışlarında özenli olmaları noktasında olumlu etki; kriz sürecinde karşı karşıya kalınan yanlış/asılsız/abartılı içerikler ile de kitleleri paniğe sürükleyerek olumsuz etkiye sebep olabilmektedir (Avşar, Ayaşlıoğlu ve Zararsız, 2020). Farklı zamanlarda değişik şekillerde ortaya çıkan salgın hastalıklar kimi zaman bilginin sansürlenmesi aracılığı ile savaşımlardan bile daha fazla can kaybına sebep olmuştur. Pandemilere ilişkin gerçek verilerin saklanması, kamuoyundan gizlenmesinin olumsuz sonuçları olabileceğine yönelik 1917 yıllarında ortaya çıkan “İspanyol Gribi” örnek olarak verilebilir. 1. Dünya Savaşı dönemine denk gelen bu salgında savaşa katılanların motivasyonlarını düşürmemek adına savaşa katılan ülkelerce hastalık saklanmıştır. Bu sansürleme neticesinde farkındalık sahibi olmayan insanlar aracılığı ile virüs hızla yayılmıştır. Savaşa katılmayan ülke olan İspanya’nın salgını şeffaf bir şekilde dünyaya duyurmasından ötürü hastalık İspanyol gribi olarak adlandırılmıştır (Eşidir ve Bak, 2020).

Toplumdaki değişim ve dönüşüm salgınların da farklı bir yayılım izlemesine sebebiyet vermiştir. Yeni tip Koronavirüs, gelişen ulaşım ağları neticesinde tüm dünyaya hızla yayılmıştır. Ülkemizde vakaların ilk görülmeye başlandığı dönemde yaşanan belirsizlikle birlikte bilgi edinme ihtiyacını arttırmıştır. Zorunlu karantina nedeniyle kriz anında insanlar haber edinme aracı olarak internet haberciliği ve sosyal medyaya yönelmişlerdir. Yeni medya, hastalığın yayılımı, olası riskler ve uygulanacak tedbirlerle ilgili halkı bilgilendiren bir iletişim kanalı olmuştur. Bunun yanı sıra kaynağı belli olmayan bilgilerin hızla yayılması infodemi oluşmasına da sebep olmuştur. Günümüzde yanlış bilgilerin hızlı bir şekilde aktarılması küresel ölçekte paniğe yol açan, halk sağlığı bakımından yeni ve önemli bir tehdit olmuştur.

Risklerin hayatın her alanında gelişebilmesi ve her an risklerle karşılaşılabilmesi ile risk iletişimi, zamanla daha fazla önem kazanarak iletişim biliminin bir alt disiplini olmuştur (Palenchar ve Heath, 2002). Risk analizi çalışmaları üç aşamadan meydana gelmektedir. Bunlar: risk değerlendirme, risk yönetimi ve risk iletişimidir (Gürsoy, 2022). Risk algılama, riski değerlendirme, risk yönetimi ve risk analizi süreçlerinin bir parçası olan risk iletişimi, risk yönetimi bağlamında önemli yer tutmaktadır (Turancı, 2010).

Dünya Sağlık Örgütü risk iletişimini “risk ve sağlık riskleri ile ilgili halka enformasyon iletilmesi ve riski azaltmak için davranışların nasıl değiştirileceği ile halkın ilgili bilgilendirilmesi” şeklinde tanımlamıştır. Salgın gibi kriz durumlarında doğru ve etkili iletişim ise kriz risk iletişimi olarak tanımlanmakta; iletişim stratejileri, medya ilişkileri, halkla ilişkiler ile sağlık eğitimi tekniklerinden faydalanmaktadır. İletişim sağlık eğitimi kadar önem taşımaktadır. (Güler, Çobanoğlu, Vaizoğlu ve Tekbaş, 2011).

Risk iletişimi, sağlık, güvenlik ve çevreye yönelik riskler konusunda bireylerin bağımsız karar almaları adına ihtiyaç duyulan enformasyonun aktarımını amaçlayan bir iletişim şeklidir (Morgan, Fischhoff, Bostrom ve Atman, 2002).

Turancı'ya göre risk iletişiminin önem kazanmasında, iletişim olanaklarının ve risklerin artmasıyla toplumun enformasyona yönelik ihtiyacının artması önemli yer tutmaktadır (Turancı, 2017).

Boholm (2008)'a göre ise risk iletişimiyle, toplumu riskler ile ilgili bilgilendirmek, eğitmek, risk yönetimi ile tutum ve davranışları etkilemek, kriz anlarında karar vermek amaçlanmaktadır.

İletişimin en temel öğeleri olan kaynak, alıcı, ileti, araç ve geri-bildirim risk iletişimi sürecinin de önemli unsurlarıdır. İletişim sürecinin etkili ve başarılı olmasını sağlayan geri bildirim ögesi risk iletişimi sisteminde de aynı etkiye sahiptir (Turancı, 2010). Sıklıkla ve düzenli olarak geri bildirimler olarak iletilerin yeniden oluşturulmasıyla risk iletişim süreci daha etkili olabilecek, yanlış bilgilendirmeler ve yanlış anlamaların önüne geçilebilecektir (Sellnow, 2009). Bu sayede risklerin toplum tarafından nasıl algılandığına dair fikir edinilebilecektir. Riskin algılanış biçiminin şekillenmesinde rol oynayan kitle iletişim araçları risk iletişimi sürecinde önemli bir noktadadır (Furedi, 2001, s. 83). Risk iletişimi ile bireylerin risklerle ilgili bilgilendirilmesi, böylece riskten kaçınmak adına motivasyon sağlanmış olmaktadır (Turner, 2007, s. 115).

Risk iletişimi özellikle kriz yönetim sürecinin önemli bir parçasıdır. İnsanlar, Covid-19 gibi bir sağlık tehdidi ile karşı karşıya kaldığında halk sağlığı eğitimi kapsamında bilgilendirilmelidir. Bunun yanı sıra hızlıca yayılan bulaşıcı bir hastalık hakkındaki haberlere halkın tepkisi, kaygı ve risk algılarının artmasına yol açmaktadır. Risk iletişimi ile kamuoyunun bilgilendirilmesi, panik, korku, söylenti ve yanlış bilginin en alt seviyeye çekilmesi, riskten etkilenenlerin önlem almaları sağlanmaktadır (Vaughan ve Tinker, 2009). Risklerin iyi yönetilmesinde, medyanın doğru kullanılması kadar mesajların aktarılma biçimi de önem taşımaktadır. Gerçek ve sahte haberlerin iç içe geçtiği Covid-19 pandemisi vesilesiyle infodemi terimi dünya gündeminde önemli bir yer edinmiştir. Salgın döneminde yanlış veya güvenilir olmayan bilgiler aracılığı ile toplumda panik ve korku halinin artması ile hastalıkla mücadele güçleşebilecektir (Öztürk, 2020). Dijitalleşmenin artması bilgilerin hızla yayılması açısından bir avantaj olurken aynı zamanda zararlı mesajların hızla büyümesi bakımından dezavantaj olabilmektedir. Pandemi, belirsizlik ve endişe yaratmaya devam ederken, infodemiye yönetmek için güçlü eylemlerle birlikte eyaletler, çok taraflı kuruluşlar, sivil toplum ve diğer tüm aktörler arasında koordineli bir işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır (Who, 2021). İnfodemik yönetim, risk ve kanuta dayalı analiz ile yaklaşımların sistematik şekilde kullanılmasıdır (Gökbaşı ve Metintaş, 2020).

Risk iletişiminin uygulayıcılarının yanı sıra habercilerin de riskler ile ilgili enformasyonun oluşturulması ve aktarımı sürecinde sorumlu habercilik anlayışı ile hareket etmesi beklenmektedir (Lundgren ve McMakin, 2004, s. 279). Risk iletişimi uygulayıcılarının kontrolü ve denetimiyle sürecin koordineli bir şekilde yürütülmesi önem arz etmektedir.

İnternet, iletişim uygulamaları ve risk iletişim stratejileri açısından giderek daha fazla önem kazanmakta ve yeni uygulamalar konusunda aracı olmaktadır (Capriotti, 2007). Geri bildirim almayı kolaylaştıran, interaktif iletişim ile karşılıklı etkileşimin olabildiği bir mecra olan internet üzerinden, bireylerin riski algılama şekline, anlama düzeyi ve tepkilerine göre mesajlar yeniden planlanabilmektedir (Turancı, 2010).

Sağlık İletişimi ve İlişkili Kavramlar

Verilerin anlamlandırılabilmesi noktasında kavramsal zemin önem arz ettiğinden bu başlık altında sağlık hakkı, sağlığın geliştirilmesi ve sağlık iletişimi kavramları tarihsel süreçlerine de vurgu yapılarak ele alınmaktadır.

Sağlık Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 3. Maddesinde "Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır." denilerek sağlığın herkes için temel bir insan hakkı olduğu ifade edilmektedir (İnsan

Hakları Derneği, 2022). Uluslararası belgeler, sözleşmeler ve anayasa metinleriyle desteklenen bu hakları, kişilerin tek başlarına gerçekleştirmeleri mümkün olmadığından sağlığın geliştirilmesi ve korunması devletin sorumluluğundadır (Çınarlı, 2008).

Sağlık ve Sağlığın Geliştirilmesi

1970 yılı öncesinde halk sağlığının odağında olan bulaşıcı hastalıklar ve yaralanmalarda kişilerin uygun sağlık davranışlarını öğrenebilmesi için sağlık eğitimi birimleri kurulmuştur. Sağlık eğitiminde bireysel sorumluluğunun yanı sıra yasal, politik, sosyal değişiklikler de önem taşımaktadır. Bu sebeple sağlığı geliştirme kavramına ihtiyaç duyulmuştur. Sağlık sorunlarına ortak çözüm arayışları bulmak amacıyla uluslararası sağlık örgütleri zaman zaman bir araya gelip toplantılar yaparak sağlık bildirgeleri hazırlamaktadır. 1978 yılında Alma-Ata Bildirgesi ile başlayan bu süreç günümüzde de devam etmektedir. Bu ilk bildirgede sağlığın temel insan haklarından olduğundan “Herkes için sağlık” kavramının hedeflenmesi gerektiğinden sağlık sektörü ile birlikte konuyla alakalı paydaşların çabalarına da ihtiyaç duyulmaktadır (Alagüney, 2021).

Sağlık kavramı, toplumdan topluma farklılık gösterdiğinden her toplumda bu kavram farklı anlamlara gelmekte ve ülkedeki yaşanan değerler ile alakalı olmaktadır (Sabırcan, 2020). Sağlık, subjektif sağlık ve objektif sağlık olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Subjektif sağlık bireyin kendi durumunu algılamasıdır. Yani kişi hasta olmadığı halde kendisini hasta olarak algılayabilir. Objektif sağlıkta ise doktorun muayenesi ve testler ile kişinin hasta olmaması hali anlatılmaktadır. Bir kişiye tam anlamıyla sağlıklı diyebilme için hem subjektif hem de objektif olarak sağlıklı olması gerekmektedir (Oskay, 1993).

Sağlık İletişimi

Sağlık iletişimi hasta-doktor-hemşire iletişiminden ibaret olmayıp, günümüzde daha geniş bir alan kaplamaktadır. Başta salgın hastalıklar olmak üzere 21.yy’ın en önemli sağlık sorunları arasında yer alan kalp ve damar hastalıkları, zihinsel hastalıklar, kanser vs. ile tıp biliminin tek başına mücadele etmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle disiplinler arası bir alan olan sağlık iletişimi ile sağlığın geliştirilmesine yönelik halkla ilişkiler yöntemleri, medyada savunuculuk ve sosyal pazarlama aracılığı ile bu alana katkı sunmaktadır. Sağlık iletişiminde kullanılan bir yöntem olan halkla ilişkiler, stratejik yönetim olarak tanımlanarak kamu yararına kullanılabilir (Çınarlı, 2008).

Tıp bilimi ve iletişim bilimini bir araya getirmeye çalışan sağlık iletişimi alanı genel anlamda insanların sağlıkla ilgili konuları nasıl ele aldığı ve sağlıkla ilgili konulardan ne derece etkilendiğine yönelik bilgi vermektedir. Sağlık iletişiminde sağlıkla ilgili haberlerin kamuoyunu etkileme seviyesi önem taşımaktadır (Aydoğdu, 2020).

Risk İletişimi

Sağlık iletişimi kapsamında değerlendirilen risk iletişimi, “multisektörel” bir yaklaşımla tanımlanabilecek bir iletişim türüdür. Toplum/toplumları tehdit edebilecek unsurlar ile olumsuzlukların ön görülüp konuyla ilgili paydaşlar üzerinden iletişim gerçekleştirilmelidir (Öztürk, 2020). Risk iletişiminde kişi ve kurumlar arasında bilgi ve görüş alışverişi yapılmaktadır.

Yaşanan yeni sağlık risklerine bakıldığında bunların doğa kaynaklı olmak yerine, bizim doğaya yaptıklarımızdan kaynaklandığı dikkat çekmektedir. Özellikle küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan riskler, risk iletişimi kapsamında değerlendirilmektedir. Günümüzde insanlığı tehdit eden koronavirüs salgını ile birlikte geçmişte ciddi risk oluşturan kuş gribi, domuz gribi ve sars örnek verilebilir. Risk iletişimi toplumun sağlığını tehdit eden kriz anlarında halkın risklerden korunmasını, ortaya çıkan ya da çıkması muhtemel bilgi kirliliğini önlemeyi amaçlamaktadır. Risk iletişimi stratejik risk yönetimi bakımından ön plana çıkmaktadır. Riskleri azaltmada uzmanlar tarafından

verilen tavsiyelere eylem perspektifi denilmektedir (Yıldız, 2019). Eylem perspektifi ile riske karşı halk bilinçlendirilecek, kriz durumundaki belirsizlikle gelen panik de azalabilecektir. Sağlık iletişimi alanında çalışanlar, salgın hastalıklar, doğal afet ve diğer bilinmeyen felaketler ilgili iletişim süreçlerini geliştirmek, riskleri önlemek ve azaltmaya yardımcı olacak mesajlar üretmek ve kamu farkındalığını arttırmak için proaktif yaklaşım sergilemektedir. Salgın dönemlerinde etkili risk iletişimi için bazı kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunlar:

1. Risk durumlarında resmi kurumlar hedef kitleye riskin durumu ile ilgili gerçek bilgileri iletmelidir. Mesajlar açık ve net olmalıdır.
2. Risk durumlarında karışıklığı önlemek adına birbiriyle tutarlı sağlık iletişimi mesajları, afiş, ses kaydı, video vb. farklı formatlarda hazırlanarak medyaya iletilmelidir.
3. Bilgiler manipüle edilmemeli, edilmesine izin verilmemelidir.
4. Salgın süresince yayılan yanlış bilgi ve söylentiler belirlenerek mutlaka hedef kitleye konuyla ilgili açıklama yapılmalıdır (Kaya, 2014). Anlayış ve güven ortamı oluşturulmalıdır.

Risk iletişimi süreci, genel iletişim sürecinin işleyişine benzemekle birlikte kendine ait özellik ve farklılıkları da bulunmaktadır. Risk iletişimi, risk yönetiminin bir parçası olduğundan çoğunlukla risk iletişimi politika ve stratejileri sonucunda plan dâhilinde gerçekleşmektedir. Risk iletişim süreci uzmanlar ya da ilgili kuruluşlar tarafından kasıtlı olarak başlatılırken iletişimin hedef kitlesi olan birey ve gruplar iletişim sürecinde kasıtlı ya da kasıtsız olarak bulunmaktadır. Risk iletişiminde kaynak; uzman kişiler, bilim adamları ve riskle ilgili kuruluşlardır. Mesaj içeriği riskle ilgili olup, hedef kitle ise riskten etkilenen veya etkilenmesi muhtemel birey ve gruplardır. Risk iletişiminde kaynak ve hedef kitlenin etkileşimi ve geri bildirim büyük önem taşımaktadır (Yakut, 2008). İletişimin aktarılmasını sağlayan kanal ise medya, kurumlar ya da kanaat önderleridir. Risk iletişimi alanındaki risk iletişim sürecini açıklayan modellerin bir kısmı Lasswell'in temel iletişim modelinden etkilenerek oluşturulmuştur.

Sağlık İletişimi ve Risk İletişimi İlişkisi

Sağlık iletişimi ve risk iletişimi birbiriyle bağlantılı iki ayrı çalışma alanıdır. Özellikle günümüzde, sağlık risklerinde yaşanan artışlar neticesinde risk iletişimine daha çok önem verilmesi gerekmektedir. Risk iletişimi toplum sağlığını ciddi anlamda tehdit eden kriz durumlarında halkın risklerden korunmasını ve krize ilişkin ortaya çıkan veya çıkabilecek bilgi kirliliğini önlemeyi amaçlamaktadır. Risk iletişimi ile birlikte bireylerde olumlu ve istendik davranış değişikliği oluşturabilmek daha kolay olabilecektir. Risk unsuru oluşturan durumlarla alakalı yapılan çalışmalarda alanında uzman kişilerin önerileri dikkate alınmalıdır. Bu uzmanların bilgileri ile hareket edilmesi kişinin hem kendi sağlığı hem toplum sağlığı açısından önem taşımaktadır (Turancı, 2017).

Dünya Sağlık Örgütü risk iletişimini “ilgili taraflar arasında riskler hakkında maksatlı bilgi alış-verişi” olarak tanımlamıştır (Who, 2022). Sağlık iletişimi disiplini içinde ele alınan “risk iletişimi” ile kamu sağlığı krizlerinde ilgili paydaşların dâhil olduğu proaktif iletişim ile krizin etkilerini azaltmaya yönelik uygulamalar ortaya koyulabilmektedir (Çınarlı, 2005). Sağlığa yönelik risklerin yönetilmesi risk iletişiminin bir parçası, sağlık ile ilgili risk iletişimi ise sağlık iletişiminin bir parçasıdır.

Sağlık Haberciliği, Medya Okuryazarlığı ve Sağlık Okuryazarlığı

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi sürecinde medya önemli bir konumdadır. Toplum; sağlığa ilişkin bilgi ihtiyacını sağlık haberciliği kapsamında medyadan karşılamaktadır. İnsanları sağlık konusunda doğru tutum ve davranışa sevk edecek olan da insanların hayatını tehlikeye sokabilecek güç de medyadır (Aygün, 2020).

Medyanın sağlık davranışı üzerindeki etkisi nasıl kullanıldığına bağlıdır. Reyting kaygısı, bilgisizlik ve reklam anlayışı toplum sağlığı üzerinde yıkıcı etki yaratırken, sağlıklı bir habercilik anlayışı toplumun bilinçlenmesi açısından umut verici sonuçlar doğurmaktadır (Utma, 2017). Kitleleri yönlendirmek adına birçok teknik kullanan medyanın yanlış yönlendirme potansiyeline sahip olması bilgisinden hareketle bireyler için medya okuryazarlığı ve sağlık okuryazarlığı gibi kavramlar önemli hale gelmektedir. Medyada yer alan sağlık mesajlarını bireylerin anlamlandırıp yorumlaması medya ve sağlık okuryazarlığı seviyesine bağlıdır.

Medya okuryazarlığı medyada sunulan mesajlara erişim, analiz etme, değerlendirme, anlamlandırma ve iletişim kurma becerisi olarak tanımlanmaktadır. Okuyucu, izleyici ya da dinleyicinin aktif katılımını gerektirmektedir (Bilişli, 2019). Sağlık okuryazarlığı ise bireylerin temel sağlık bilgi ve hizmetleri konusunda bilgilere erişimleri, erişilen bilgiyi anlamaları, değerlendirmeleri, kullanmaları ve davranışlarını yönlendirmeleridir (Sezgin, 2013). Medya okuryazarlığı ve sağlık okuryazarlığı kavramlarında dikkat çeken noktalar, analiz etme, değerlendirme ve anlamlandırma süreci ile birlikte gelen eleştirel düşünme becerisidir.

Bireyin kendi fikirleri ve eylemleri üzerinde kontrolü, eleştirel düşünme becerisiyle mümkündür. Bireyler özellikle medyayı çoğu zaman eğlenme ve rahatlama amacıyla kullandıklarından dolayı, eleştirel düşünme pratiği uygulamazlar. Medya okuryazarı bireyler, medya okuryazarlığının gereği olarak medya mesajlarını eleştirel bakış açısı ile değerlendirmelidirler (Bilişli, 2019).

Sonuç olarak eleştirel sağlık okuryazarlığı kavramı altında, medyanın karar ve davranışlar üzerindeki etkisi incelendiğinde, bireyin, medyadan yansıyan sağlık enformasyonlarına karşı sorgulayıcı bir konumda bulunması yani medya okuryazarlığına sahip olması büyük önem taşımaktadır.

Araştırma Bağlamında Covid-19 Salgınını Konu Edinen Çalışmalar

Bu araştırma ile Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının hızla yayılması; Türkiye’de hasta ve ölüm sayılarındaki artışın sonucunda yeni tedbirler alınmasına istinaden risk iletişiminin önem kazandığı 2020 yılı Kasım ayındaki internet haberlerinin sunum şekli incelenmiştir. Makalenin içeriğini güçlendirmek adına Covid-19 salgını adına önem arz eden farklı zaman aralıklarındaki haberlerin sunum şekilleri de araştırılmıştır. Yapılan literatür taraması sonrası salgının seyrinde kırılma noktaları olan ilk vakanın görüldüğü süreçteki haberler ve yeni normalleşme sonrasındaki haberlere değinilmesinin önem arz ettiği düşünülmüştür. Araştırmalar sonucunda elde edilen veriler bütüncül bakış açısıyla incelenerek sonuç bölümünde genel değerlendirilmelerde bulunulmuştur. Bu araştırmalardan ilki olan Mustafa Öztunç’un çalışmasında; ülkemizde Covid-19’a bağlı ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihi itibarıyla bir aylık süreçteki haberler incelenmiştir (Öztunç, 2020). Çalışmada Alexa üzerinden alınan verilere bağlı olarak en çok ziyaretçiye sahip ensonhaber.com ve hurriyet.com.tr internet haber siteleri örneklem olarak seçilmiştir. Çalışma sonucunda edilen bulgulara göre haberlerde en çok yoğunlaşmanın iç haberlerde olduğu gözlemlense de dış haberler ile arasında oransal farkın çok yüksek olmadığı tespit edilmiştir. Haber kaynakları bakımından resmi kaynaklar önemli yer kaplamakla birlikte özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın günlük bilgilendirmelerinin bu konuda etkili olduğu gözlemlenmiştir. İncelenen haber sitelerinden Hürriyet gazetesi daha çok uzman görüşüne yer vermiştir. Ayrıca uzman görüşünün yer aldığı haberlerde daha az eğitici unsur görülmüştür. Buse Uçurum’un (2021) çalışmasında ise 11 Mart 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında baz alan dijital ortamda yayınlanan Hürriyet, Sözcü ve Yeni Şafak gazetelerindeki haberler eleştirel sağlık okuryazarlığı bağlamında incelenmiştir. ‘COVID-19 hakkında bilgilendirme niteliği taşıyan haberler’ kategorisindeki haberler incelendiğinde, Hürriyet ve Sözcü gazetelerinin, toplumu COVID-19 hakkında detaylı bir şekilde ve her yönden bilgilendirmede önemli bir biçimde katkı gösterdiği görülmektedir. Kişinin kendi sağlık durumu üzerinde etkili olabilmesi ve bilinçlendirilmesinde dijital gazetelerin ilgili kategoriler kapsamındaki haberlerinin nitelik olarak eleştirel sağlık okuryazarlığı bağlamında etkili olmasına rağmen nicelik

olarak yeterli olmadığı çalışmada dikkat çekmektedir. Son olarak Serhat Madsar ve Ozan Yıldırım'ın araştırmasında ise Haziran 2020'den sonra geçilen yeni normalleşme sonrası habercilik anlayışının nasıl olduğu incelenmiştir (Madsar ve Yıldırım, 2021). Örneklem olarak sol basını temsilen Birgün ve Sözcü, merkez sağ basını temsilen Hürriyet ve Sabah, muhafazakâr sağ basını temsilen de Yeni Akit ve Yeni Şafak gazeteleri dahil edilmiştir. Çalışma sonucunda en fazla haber yapan gazete "Hürriyet" gazetesi olmuştur. Haber içeriklerinde "tedbir" teması üzerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Sol basın haber teması olarak eleştirel içerikleri haberleştirirken sağ basın ise tedbir ve önlem gibi haberleri ön plana çıkarmıştır. Uzman görüşüne en fazla yer veren gazete Birgün ve Sözcü gazetesi olmuştur. Yeni Şafak gazetesi ise uzman görüşüne en az yer veren gazete olmuştur.

Covid-19 Pandemisinde İnternet Medyasının Haberleri Sunum Şekilleri

Bu araştırma ile Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının hızla yayılması; Türkiye'de hasta ve ölüm sayılarındaki artışın sonucunda yeni tedbirler alınmasına istinaden risk iletişiminin önem kazandığı 2020 yılı Kasım ayındaki internet haberlerinin sunum şekli incelenmiştir.

Şekil 1. Aylara Göre Toplam Hasta Sayısı COVID 19-Türkiye (metu.edu.tr)

Araştırmanın Konusu ve Amacı

Bu çalışma ile risk yönetiminin arttığı 2020 yılı Kasım ayında tıklanma oranları ve mülkiyet farklılaşması dikkate alınarak seçilen internet haber sitelerinde salgının yer alma şeklinin tespiti amaçlanmıştır. Verilerin içerik analiz yöntemiyle inceleneceği çalışmada haber sayıları, içeriğin sunumu (pozitif, negatif, nötr), içerik özellikleri (bilgilendirici, uyarı-tedbir-tavsiye, dramatik/trajik) gibi hususlar incelenerek internet haberciliğinin süreçteki rolü sorgulanacaktır.

Bu kapsamda aşağıda yer alan soruların cevapları aranmaya çalışılacaktır.

- Covid-19 pandemi sürecinde internet haberciliğinde haber sunumları nasıl şekillenmiştir?
- Haberlerde uzmanların uyarı ve tavsiyelerine yer verilmiş midir?
- Uzman tavsiyelerinin yer aldığı haberlerde şeffaf, anlaşılır bir dil kullanılmış mıdır?
- Medya toplumu bilgilendirme işlevini yerine getirirken paniğe neden olabilecek unsurlarla ilgili kamuoyuna karşı sorumlu habercilik anlayışında bulunmuş mudur?

- Sağlık iletişiminde medyanın rolü, görev ve sorumlulukları nelerdir?

İlgili soruların cevapları aranırken, aşağıda yer alan alt sorularla da veri seti genişletilip detaylandırılacaktır.

1. Covid-19 haberlerinin internet haberciliğinde yer alış biçimi ile ilgili alt sorular:

- Konunun tekrarlanma sıklığı nedir?
- Uzman görüşü var mıdır?
- İnfografiklerden faydalanılmış mıdır?

2. Haber içeriğinde paniğe neden olan/olabilecek unsurlar ile ilgili alt sorular:

- Haber kaynağı belli midir?
- Dil ve anlatım nasıldır?
- Haber başlıklarının söylemi nedir?
- İşlenen temalar nelerdir?

3. Uzman tavsiyelerinin bulunduğu haberler ile ilgili alt sorular:

- Tekrarlanma sıklığı nedir?
- Dil ve anlatım nasıldır?
- Araştırmanın Önemi

Bu çalışmanın, Covid-19 gibi etkileri devam eden bir salgında internet haberciliği pratiklerine odaklanması bakımından literatüre katkı sunacağı düşünülmektedir. Ayrıca olası pandemilere karşı özellikle medya ve bireylerin hazırlıklı olması açısından farkındalık arttırabilecek bir çalışma olduğu düşünülmektedir.

Araştırmanın Yöntemi

Bu çalışmada Hürriyet, Sözcü ve Yeni Şafak gazetelerinin risk yönetiminin arttığı 2020 yılı Kasım ayında internet haber sitesinde yer alan koronavirüs haberlerinin sunuluş şekli içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Berelson'a (1952, s.18) göre içerik analizi, "objektif, sistematik ve iletişimin içeriğine dair göstergelerin niceliksel tasvirine dayanan bir araştırma tekniği"dir. Ülkemizde içerik çözümlemesi bir yöntem olarak 1960'lardan sonra kullanılmaya başlamıştır. Şerif Mardin'in Ülkü dergisinde bulunan bazı sözcüklerin frekanslarını sayma yolu ile derginin içeriğinin değişimini analiz etmeye çalışması en eski içerik çözümlemesi çalışmalarına örnek olarak verilebilir (Acun, 2005). Krippendorff (2004)'un metinlerden veya başka anlamlı bir konudan tekrarlanabilir ve geçerli çıkarımlar yapmak için var olan bir araştırma tekniği olarak belirttiği içerik analizi veri, görüntü, ses veya metinleri sorgulamaktadır. İçerik analizi birçok tekniği kapsayan bir araştırma yöntemi olmakla birlikte bu çalışmada frekans analizi ve kategorisel analiz kullanılmıştır. İçerik analizi ile anlamların ya da anlam yapılarının nitel ve nicel aşamalarının birbirini tamamlamasından kaynaklı veriler hem nitel hem nicel olarak ele alınmaktadır (Gökçe, 2006).

Ülkemizde hasta ve ölüm sayılarındaki artış sonucu yeni tedbirler alınmasına istinaden risk iletişiminin önem kazandığı 1 Kasım 2020- 30 Kasım 2020 tarihleri arasında örneklemdeki gazetelerin web sayfasında "koronavirüs" anahtar kelimesi ile arama yapılarak haberler derlenmiştir. Mülkiyet farklılaşması, arşive ulaşma kolaylığı ve tıklanma oranlarına göre seçilen Hürriyet, Yeni Şafak ve Sözcü gazetelerinin haberleri içerik analizine tabi tutulmuştur. Haber sitelerinin depreme yer verme sıklığı, iç/dış haberlerinin dağılımı, haberlerde kaynak bilgisine yer verilip verilmediği, haberlerin içerik dağılımı, uzman görüşlerinin olup/olmaması ve istendik sağlık davranışına yöneltebilecek uzman tavsiyelerinin

yer aldığı haberlere yeteri kadar yer verilip verilmediği sorgulanmıştır. Elde edilen bilgiler bütün olarak değerlendirildiğinde kategoriler oluşturulmuştur. Veriler, hazırlanan kodlama kılavuzuna uygun olarak Maxqda programında analiz edilmiştir.

Analiz Kategori ve Tanımlamaları

Tablo 1: Haberler toplam haber sayısı yönünden aşağıda yer alan çerçevelerde tasniflenebilir;

- a. **İç Haber:** Ülkemizde olan gelişmelere dair haberler,
- b. **Dış Haber:** Yurt dışındaki gelişmelere dair haberler,

Tablo 2: Haberler toplam haber başlığı yönünden aşağıda yer alan çerçevelerde tasniflenebilir;

- a. **Pozitif:** Olumlu ve destekleyici haber başlığı aktarımlarının bulunduğu haberler,
- b. **Negatif:** Olumsuz ve eleştiri yüklü haber başlığı aktarımlarının bulunduğu haberler,
- c. **Nötr:** Değerlendirme içermeyen haber başlığı aktarımlarının bulunduğu haberler,

Tablo 3: Haberler kaynağı yönünden aşağıda yer alan çerçevelerde tasniflenebilir;

- a. **Var:** Kaynak bilgisine yer veren haberler,
- b. **Yok:** Kaynak bilgisine yer vermeyen haberler,

Tablo 4: Haberler uzman görüşü yönünden aşağıda yer alan çerçevelerde tasniflenebilir;

- a. **Var:** Uzman görüşünün yer aldığı haberler,
- b. **Yok:** Uzman görüşünün bulunmadığı haberler,

Tablo 5: Haberler uzman tavsiyesi yönünden aşağıda yer alan çerçevelerde tasniflenebilir;

- a. **Var:** Uzman tavsiyesinin yer aldığı haberler,
- b. **Yok:** Uzman tavsiyesinin bulunmadığı haberler,

Tablo 6: Haberler anlatım yönünden aşağıda yer alan çerçevelerde tasniflenebilir;

- a) **Bilgilendirici Anlatım:** Covid-19'a ilişkin genel bilgilerin verildiği (hastalığa ilişkin semptomlar, bilgilendirmeler, riskli grupların tanımlanması vs.) haberler,
- b) **Endişelendirici Anlatım:** Salgının riskleri ve hastalığa ilişkin şüpheleri içeren aktarımların bulunduğu haberler,
- c) **Panik Uyandırıcı Anlatım:** Hastalığın yayılma eğilimine, şiddetine, hayatını kaybedenler ve vakalara ilişkin verilerin sunulduğu, yaşanan durumların korkutucu bir şekilde aktarıldığı haberler,
- d) **Suçlayıcı Anlatım:** Kaynak konumundaki kişi veya kurumların birbirlerine yönelik suçlamalarının bulunduğu haberler,
- e) **Uyarılar – Tedbirler:** Hastalığa ilişkin hükümet tarafından yapılan uyarılar ve alınan tedbirlerin bulunduğu haberler,
- f) **Tavsiyeler:** Bilim insanları ve uzmanların önerilerinin sıralandığı haberler,
- g) **Dramatik/Trajik:** Aynı aileden birçok kişinin ölmesi gibi trajik durumların haberleştirilmesi,
- h) **Eleştirel Anlatım:** Hastalığa ilişkin tespit edilen aksaklık, eksiklik ya da yanlış bilgilendirmelere ilişkin eleştirilerden oluşan haberler,
- i) **Aşı ile ilgili haberler:** Aşı ile ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı, aşı olacak öncelikli gruplarla ilgili bilgilerin verildiği haberler,

j) Magazinel Anlatım: Siyasetçiler, ünlü kişiler ve Covid -19 sonrası ölen doktor vs. isimlerinin yayınlandığı haberler,

k) Diğer: Olguyla bağlantılı diğer olaylara göndermelerin olduğu haberler bu kategoride kodlanmıştır.

Medyada yer alan haber metinleri analiz edilerek bilgilerin ne anlama gelebileceği, neyin mümkün kılınmaya çalışılmış olabileceğinin/neyin engellenmiş olabileceğinin yanı sıra haberlerin olası etkilerine odaklanılmaktadır.

Araştırmanın Evren ve Örneklemi

Sağlık iletişiminde dikkate değer bir aktör olarak medyanın Covid-19 pandemisi döneminde ürettiği içerikleri analize odaklanan çalışmada ulusal basın evreni içerisinde mülkiyet ve tıklanma oranı kriterlerine göre seçilen örneklem grubunun haberleri veri olarak derlenip, nitel ve nicel içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.

Mülkiyet farklılaşması, arşive ulaşma kolaylığı ve tıklanma oranlarına göre Hürriyet, Yeni Şafak ve Sözcü Gazetelerinin haberleri ele alışı değerlendirilmiştir. Örneklem gazetelerinin evrenin tamamını yansıtması beklenmemekle birlikte ideoloji ve mülkiyet eksenindeki farklılaşmada anlamlı veriler sunması beklenmektedir.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu çalışma ile Türkiye’de yer alan 3 farklı gazetenin internet haberlerinin ve 1 Kasım 2020- 30 Kasım 2020 aralığındaki haberlerin incelenmesi, medyadaki risk iletişimi ile ilgili genel bir kanıya varılmasını güçleştirmektedir.

Bulgular

Tablo 1. Haber Sayısı

Toplam Haber Sayısı				
		İç Haber	Dış Haber	Toplam
Hürriyet	Frekans	794	495	1289
	Yüzde	27,23	16,98	45,00
Sözcü	Frekans	651	230	881
	Yüzde	22,33	7,89	30,21
Yeni Şafak	Frekans	565	181	746
	Yüzde	19,38	6,21	25,58
Toplam Yüzde	Frekans	2010	906	2916
	Yüzde	68,93	31,07	100

Seçilen 3 gazete toplamında incelenen 2916 haberin 2010 tanesi iç haber, 906 tanesi ise dış haberlerle ilgilidir. Hürriyet, Sözcü ve Yeni Şafak’ın iç haber sayıları sırasıyla 794, 651, 565’tir. Dış haber sayıları ise 495, 230, 181’dir. Analiz sonucunda elde edilen sayılara bakıldığında Hürriyet gazetesinin, örnekleme oluşturan diğer iki gazeteye göre toplumu bilgilendirme hususunda daha fazla haber yaptığı görülmektedir. Yeni Şafak gazetesi toplam haber sayısı bakımından daha geri planda kalmasına rağmen Sözcü gazetesi ile haber sayıları oldukça yakındır. Örnekleme oluşturan tüm gazetelerde iç haberlere daha fazla yer verilmiştir. Dış haberlere en az yer veren gazete ise Yeni Şafak gazetesi olmuştur.

Tablo 2. Haber Başlıkları

Haber Başlığı					
		Pozitif	Negatif	Nötr	Toplam
Hürriyet	Frekans	33	45	1208	1289
	Yüzde	1,13	1,54	41,43	44
Sözcü	Frekans	13	62	806	881
	Yüzde	0,45	2,13	27,64	30
Yeni Şafak	Frekans	34	26	686	746
	Yüzde	1,17	0,89	23,53	26
Toplam Yüzde	Frekans	83	133	2700	2916
	Yüzde	2,85	4,56	92,59	100

Hürriyet, Sözcü ve Yeni Şafak'ın pozitif, negatif, nötr olarak haber başlıkları incelendiğinde, nötr başlıklar sırasıyla 1208 (%41), 806 (%27), 686 (23)'dür. Pozitif başlık sayıları sırasıyla 33, 13, 34'tür. Negatif başlık sayıları ise 45, 62, 26'dır. Analiz sonucunda elde edilen sayılar incelendiğinde çoğunlukla haber başlıklarında nötr söylem bulunduğu görülmektedir. Haber hacmi bakımından değerlendirildiğinde Yeni Şafak gazetesinin haber başlıklarında daha pozitif söylemlerin bulunduğu, Sözcü gazetesinde ise daha negatif haber başlıkları olduğu söylenebilir. Negatif haber başlıklarında hastalığın yayılımıyla, yeni vaka ve vefat eden kişilerin artışı ile ilgili endişelendirici ve panik uyandırıcı söylemler yer almaktadır. Özellikle Sözcü gazetesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Tabipler Birliği ve uzmanların sırasıyla "İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşanıyor", "2-3 haftalık kapanma şart", "Tedbirler artabilir", "Salgın kırana dönüştü, acil kapanma zamanı" haberlerinde gerçek hasta ve ölü sayıları gizlendiğine ve kontrol dışı bir süreç yaşandığına dair söylemlerin yer aldığına dair haber başlıkları dikkat çekmektedir.

Tablo 3. Haberin Kaynağı

Haberin Kaynağı				
		Var	Yok	Toplam
Hürriyet	Frekans	1146	143	1289
	Yüzde	39,30	4,90	44,20
Sözcü	Frekans	472	409	881
	Yüzde	16,19	14,03	30,21
Yeni Şafak	Frekans	571	175	746
	Yüzde	19,58	6,00	25,58
Toplam Yüzde	Frekans	2189	727	2916
	Yüzde	75,07	24,93	100

Hürriyet, Sözcü ve Yeni Şafak'ın haber kaynakları incelendiğinde sırasıyla 1146 (%39), 472 (%16), 571 (%19) haberin kaynak bilgisinin olduğu tespit edilmiştir. Kaynak bilgisine en çok yer veren Hürriyet gazetesi (%39) olmuş, kaynak bilgisine en az yer veren gazetenin ise Sözcü gazetesi (%14) olduğu tespit edilmiştir. Toplamda 727 (%24) haberin kaynak bilgisinin olmadığı görülmüştür. Kaynağı belirtilmeyen haber güvenilirliği zedelemekte; haber unsurlarından netlik unsurunun tamamlanamaması anlamına gelmektedir.

Tablo 4. Uzman Görüşü

Uzman Görüşü				
		Var	Yok	Toplam
Hürriyet	Frekans	162	1127	1289
	Yüzde	5,56	38,65	44,20
Sözcü	Frekans	185	696	881
	Yüzde	6,34	23,87	30,21
Yeni Şafak	Frekans	109	637	746
	Yüzde	3,74	21,84	25,58
Toplam Yüzde	Frekans	456	2460	2916
	Yüzde	15,64	84,36	100

Kriz anlarında uzmanların görüşleri her zamankinden daha fazla önem kazanmaktadır. Hürriyet, Sözcü ve Yeni Şafak'ın haberleri, uzman görüşüne yer verme açısından incelendiğinde sırasıyla 162 (%5), 185 (%6), 109 (%4) haberde uzman görüşünün olduğu tespit edilmiştir. Uzman görüşüne en çok yer veren Sözcü gazetesi 185 (%6) olmuş, uzman görüşüne en az yer veren gazetenin ise Yeni Şafak gazetesi (%21) olduğu tespit edilmiştir. Toplamda 456 (%15) haberde uzman görüşünün olduğu görülmüştür. Bu haberlerde kişileri istedik sağlık davranışına yönlerecek tavsiyeleri içeren haberler daha az yer almış; uzmanların görüşlerinin yer aldığı, bilgi ve görüş bildiren haberler daha fazla yer almıştır. Eğitici unsurun yer aldığı haberler görece azdır. Haberlerde teknik terimlere fazla yer verilmemiş, haberlerde şeffaf, açık, halkın anlayacağı bir dil kullanılmıştır.

Tablo 5. Uzman Tavsiyeleri

İstendik Sağlık Davranışına Yöneltebilecek Uzman Tavsiyeleri				
		Var	Yok	Toplam
Hürriyet	Frekans	78	84	162
	Yüzde	17,10	18,42	35,52
Sözcü	Frekans	39	146	185
	Yüzde	8,55	32,01	40,57
Yeni Şafak	Frekans	41	68	109
	Yüzde	8,99	14,91	23,90
Toplam Yüzde	Frekans	158	298	456
	Yüzde	34,64	65,35	100

Hürriyet, Sözcü ve Yeni Şafak'ın haberleri, istendik sağlık davranışına yönlerebilecek uzman tavsiyelerine yer verme açısından incelendiğinde sırasıyla 78 (%17,10), 39 (%8,55), 41 (%8,99) haberde uzman tavsiyelerinin yer aldığı tespit edilmiştir. Bahsedilen konunun önemini vurgulamak, neler yapabileceğini aktarmak ve sıklıkla tekrar etmek kamuoyunun bahsedilen konu üzerine dikkatini yoğunlaştıracaktır. Sonuç olarak insanlar istendik sağlık davranışına yönlerebilecektir.

Tablo 6. Haberin İçeriği

Haberin İçeriği					
		Hürriyet	Sözcü	Yeni Şafak	Toplam
Bilgilendirici	Frekans	57	50	69	176
	Yüzde	1,95	1,71	2,37	6
Endişelendirici	Frekans	16	35	19	70
	Yüzde	0,55	1,20	0,65	2
Panik Uyandırıcı	Frekans	309	219	160	688
	Yüzde	10,60	7,51	5,49	24
Suçlayıcı	Frekans	3	17	2	22
	Yüzde	0,10	0,58	0,07	1
Uyarılar- Tedbirler	Frekans	312	165	193	670
	Yüzde	10,70	5,66	6,62	23
Tavsiyeler	Frekans	78	39	41	158
	Yüzde	2,67	1,34	1,41	5
Dramatik/Trajik	Frekans	26	40	13	79
	Yüzde	0,89	1,37	0,45	3
Eleştirel	Frekans	30	18	5	53
	Yüzde	1,03	0,62	0,17	2
Magazinel	Frekans	113	137	94	344
	Yüzde	3,88	4,70	3,22	12
Aşı ile ilgili Haberler	Frekans	87	79	49	215
	Yüzde	2,98	2,71	1,68	7
Diğer	Frekans	258	82	101	441
	Yüzde	8,85	2,81	3,46	15
Toplam	Frekans	1289	881	746	2916
	Yüzde	44,20	30,21	25,58	100

Hürriyet, Sözcü ve Yeni Şafak'ın içerikleri incelendiğinde tüm haberler içinde en fazla yer kaplayan panik uyandırıcı haberlerin sayısı sırasıyla 309 (%10), 219 (%7), 160 (%5)'tir. Uyarı-Tedbirlerin yer aldığı haber sayıları ise 312, 165, 193'tür. Analiz sonucunda elde edilen veriler incelendiğinde, hastalığın yayılma eğilimi, hasta kişilerin isimlerinin yayımlanması ve güvenlik tedbirlerine ait içerikler daha fazla yer kaplamaktadır. Hükümete güveni sarsıcı haberlere az miktarda yer verilmiş olup, suçlayıcı ve eleştirel haberler karşısında Sağlık Bakanının açıklamaları da yer almaktadır. Suçlayıcı haberlere Sözcü gazetesinin daha fazla yer verdiği görülmektedir. Aşılama ile ilgili yer alan haberlerin daha fazla umut verici ve motivasyonu artırıcı haberler olduğu dikkat çekmektedir.

Sonuç

İnsanlık tarihi kadar eski olan ve hayatımızda her zaman bir şekilde var olan iletişim olgusu, hayatta kalma konusunda fayda sağlamanın yanı sıra sonraki nesillere bilgi aktarmak ve ikna amaçlı da kullanılmıştır. Çeşitli ihtiyaçlara bağlı olarak ortaya çıkan iletişim, teknolojik gelişmeler sonucu ise çeşitlenen yöntem ve araçlara göre şekillenmiştir. Kitle iletişim araçları sayesinde artık dünyanın farklı noktalarından hızlı bir

şekilde iletişim kurmak olanaklı hale gelmektedir. Hâlihazırdaki yaşanan pandemi sürecinde sosyal yaşam kısıtlanırsa da kitle iletişim araçları vasıtasıyla iletişim ve etkileşim devam etmektedir. Buna mukabil kitle iletişim araçları sayesinde salgınla ilgili yanlış enformasyonun da hızla yayılması dezavantaj olarak ifade edilebilir. 'Gerçek' ve 'sahte haberlerin' iç içe geçtiği Covid-19 pandemisi vesilesiyle infodemi terimi dünya gündeminde önem kazanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından COVID-19 salgını hakkında doğru olmayan enformasyona atıfta bulunmak için bu terim sıklıkla kullanılmıştır. Salgın döneminde yanlış veya güvenilir olmayan bilgiler aracılığıyla toplumda panik ve korku halinin artması ile hastalıkla mücadelelenin yanı sıra bilgi kirliliği ile mücadele etmek de gerekmiştir.

Nereden ve nasıl yayıldığı bilinmeyen bir virüsle ilgili bir an önce en doğru bilgiye hızlıca ulaşmak istenen bir dönemde oluşan belirsizlik ve bilgi boşluğu infodemiye yol açmaktadır. Fakat tıbbi araştırmaların doğası gereği tıbbi bilginin de kanıta dayalı olarak üretilmesi ve belli zaman alması gerekmektedir. Bu yüzden kısa sürede bilimsel temelli sonuçlar hakkında haberdar olmanın mümkün olmayacağını da bilmek gereklidir. Belirsizliğin hâkim olduğu süreçlerde bilgileri aktarırken ne kadar şeffaf olunursa, toplumda aynı oranda güven duygusu da hâkim olacaktır. Yasaklamalar ve verileri gizlemek kısa vadede işe yarasa da uzun vadede işe yaramayacaktır. Önemli olan yapılan açıklamalarda neyin neden olduğunun açıklanmasıdır.

Salgın hastalıkların kontrol altına alınmasında patojenin biyolojisinin anlaşılmasının yanı sıra ihtiyaca cevap verecek parasal kaynak, ulusal irade ve toplumun güvenini kazanmaya yönelik stratejiler de gereklidir. Sağlık sisteminde kontrol önlemleri adil ve istikrarlı bir şekilde uygulanmalıdır. Bazı durumlarda, hastalığın bilimsel olarak anlaşılmasının halk sağlığı açısından faydalı olabilmesi için insanların davranışlarını değiştirmeye yönelik çalışmalar yapılarak müdahale edilmesi gerekmektedir (Sherman, 2020).

Sağlık iletişimi araştırmaları kapsamında kişinin kendi sağlığı üzerindeki kontrolü arttırmayı sağlayan bir süreç olarak bireysel ve toplumsal davranış değişiklikleri hedeflenmektedir. Sağlıkla ilgili konularda farkındalık arttırmak, sağlıklı davranışa ikna etme önem taşımaktadır. Dördüncü güç olarak nitelendirilen medya, toplumun sağlıkla ilgili bilgilendirilmesi ve sağlıklı davranışa ikna etme açısından kriz anlarında başlıca kaynak durumundadır. Pandemi döneminde en çok gereksinim duyulan güvenilir bilgilerin, şeffaf olarak tanımlanmış olguların, müdahale edilmemiş iletişim olanaklarının ve çıkar çatışmasından uzak hakemli bilimsel dergilerde yayımlanmış araştırmaların güvenilir kurumlar aracılığıyla hızla yayılması gerekmektedir (Pala, 2020). Özellikle sosyal medya ve internet haberciliği vasıtasıyla artan bilgi kirliliğini önlemek adına Sağlık Bakanlığı her gün Covid-19 vaka sayılarını düzenli olarak açıklamıştır. Kriz yönetiminde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca vatandaşların doğru bilgiye anında ve doğru bir şekilde ulaşması adına kendi sosyal medya hesabından vaka sayıları ile ilgili istatistikleri paylaşarak proaktif bir yaklaşım sergilemiştir.

Pandemi sürecinde insanlar hastalıkla ilgili gelişmeler ve ayrıntılar ile ilgili merak içinde olduğundan medyanın haberleri aktarma dışında duyarlılığı da önem taşımaktadır. Kişiler güvenilir kaynaktan sürecin kontrollü bir şekilde yönetildiğine dair anlaşılır bilgilendirme ile karşılaştığı takdirde güven hissi ile riski kabullenerek daha az öfkeli olabilmektedirler. Bunun tam tersi riskin insan yapımı olduğu, hükümete karşı güven sarsıcı söylemlerle karşılaştıkları takdirde kitleler panik halinde daha kaygılı ve öfkeli olabilmektedirler. Bu sebeple belirsiz şartlarda karar verme konusunda müspet değişimi sağlamak ve karar verme davranışını yönetebilmek için haberin sunulma şekli ve içeriği her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Haberlerde bilimsel verilerle riskin açıkça tanımlanması, haberin kaynağının belli olması ve ciddiyeti vurgulamak adına sayısal ifadeler ile bilgi paylaşımında bulunulması riskleri ifade etmede mühimdir.

Toplum sağlığını ciddi anlamda tehdit eden pandemi gibi kriz durumlarında halkın risklerden korunmasını ve krize ilişkin ortaya çıkan veya çıkabilecek bilgi kirliliğini önlemek adına risk iletişimi-

nin önemi artmıştır. Risklere karşı halkın bilinçlendirilmesi, doğru sağlık davranışlarının gösterilmesi risk yönetiminin başarıya ulaşması adına önemlidir. Sağlık iletişimi alanında çalışanlar, salgın hastalıklar, doğal afet ve diğer bilinmeyen felaketlerle ilgili iletişim süreçlerini geliştirmek, riskleri önleme ve azaltmaya yardımcı olacak mesajlar üretmeye ve kamu farkındalığını arttırmak için çalışmaktadır. İlk defa gerçekleşmeyen salgınların, gelecekte de farklı şekillerde toplum hayatını etkileyeceği düşüncesinden hareketle hastalıkla mücadelede risk iletişimi ve sağlık iletişimine verilen önemin artması gerekmektedir. Medyada sunulan haberlerin kriz yönetimi ve bilgi aktarma açısından stratejik ortaklığa sahip olması; okuyucuların istedik sağlık davranışına yönlendirilebileceği düşüncesinden hareketle uzman tavsiyelerinin incelenmesi önemlidir.

Elde edilen bulgulara bakıldığında (Tablo 1.) iç haberlere daha fazla yer verildiği (%68,93) görülmektedir. Bunun nedeni ülkemizde yeni vakalar ve ölümlerin artışıyla bilinmezlikler sonucu ülkemizde yaşanan süreçlerle ilgili bilgi edinme ihtiyacının artmış olmasıdır. Toplum bilgilendirme konusunda Hürriyet gazetesinin daha fazla haber yaptığı görülmektedir. Haber başlığı kategorisi (Tablo 2.) incelendiğinde çoğunlukla nötr söylemler bulunmaktadır (%92,59). Haber hacmi bakımından incelendiğinde ise Yeni Şafak gazetesinin haber başlıklarında pozitif söylemlerin, sözcü gazetesinde ise negatif söylemlerin olduğu dikkat çekmektedir. Negatif haber başlıkları hastalığın yayılımı, yeni vaka ve vefat edenlerin artışıyla ilgili panik uyandırıcı söylemleri içermektedir. Haberin kaynağı kategorisinde (Tablo 3.) resmi kaynaklar (%75) önemli yer kaplamaktadır. Özellikle Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın günlük koronavirus tablosunu içeren bilgilendirici haberler, araştırma kapsamındaki tüm gazetelerde yer almaktadır. Haber kaynağının en az olduğu internet gazetesi ise Sözcü gazetesi (14,03) olmuştur. Uzman görüşü kategorisinde (Tablo 4.) uzman görüşüne en çok yer veren gazete Sözcü gazetesi (6,34) olmuştur. Toplamda 456 haberde (%15) uzman görüşünün olduğu görülmüştür. Uzmanların tavsiye ve bilgilendirmelerine yeteri kadar yer verilmediği tespit edilmiştir. Sözcü gazetesi haberlerinde uzman görüşlerine daha fazla yer verirken, istedik sağlık davranışları konusunda halkı bilinçlendirecek bilgilerin olduğu tavsiye niteliğindeki haberlerin sayısı en az olan internet gazetesidir. Hürriyet gazetesi ise istedik sağlık davranışları konusunda halkı bilinçlendirecek bilgilerin olduğu tavsiye niteliğindeki haberlerin sayısı en fazla olan internet gazetesidir. Bu haberlerde kişileri istedik sağlık davranışa yönlendirecek tavsiyeleri içeren haberlerin ise 158 (%34,64) olduğu görülmüştür. Haber içeriği kategorisi (Tablo 6.) incelendiğinde, hastalığın yayılma şiddetini ortaya koyan panik uyandırıcı haberler ve uyarı-tedbir haberlerine fazlaca yer verildiği görülmüştür. İnsanları motive eden tarzda çoğunlukla aşı süreci ile ilgili haberler bulunmaktadır. Suçlayıcı haberlere Sözcü gazetesi daha fazla yer vermiştir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ve araştırma kapsamında literatür kısmında bahsedilen çalışmalar karşılaştırıldığında ilk vakanın görüldüğü tarihe kıyasla iç haberlere daha fazla yer verilmiş ve iç haberle dış haber arasında oran yükselmiştir. Otoriteye güveni sarsıcı, suçlayıcı ve eleştirel haberlerin daha fazla Sözcü gazetesinde yer aldığı, vaka sayılarındaki belirsizlikle ilgili olan haberleri diğer iki gazetenin kamuoyuyla paylaşmadığı tespit edilmiştir. Sol basın haber teması olarak eleştirel içerikleri haberleştirirken, sağ basın ise tedbir ve önlem gibi haberleri ön plana çıkarmıştır. Uzman tavsiyelerinin risk iletişimi bağlamında önemli katkıların olabileceği değerlendirmesinden hareketle bulgular incelendiğinde uzman tavsiyelerine yeteri kadar yer verilmemekle birlikte verilen tavsiyelerde bilimden yararlanılabilen dilin halkın anlayacağı şekilde ifade edildiği de görülmüştür. Haberler görsellerin yanı sıra video ile de desteklenmiştir. Yeni Şafak gazetesi internet sayfasında koronavirüse ait özel bir başlık oluşturarak Türkiye, Dünya ve Bilimsel Gelişmeler adında alt kategoriler oluşturmuştur. Web sayfaları içerisinde erişim kolaylığı, bilgilendirme ve görsel açıdan pozitif yönde ayrılan internet haber platformu Yeni Şafak olmuştur. İnfografik için özel bir bölüm ayıran tek internet gazetesidir. Ayrıca infografik üzerinden #yenisafaksoruyor "sizce yeniden kapanma olmalı?", "sizce maske kalkmalı mı?" gibi farklı hashtagler ile risk iletişimi açısından anlamlı bir çalışma yürütülmüştür. Teknik boyutta bakıldığında

ise arşive erişim için üyeliği zorunlu tutarak ücret alan Sözcü gazetesinin sayfadaki reklamların, arşiv filtreleme sistemindeki yetersizlik hususlarında görece sorunlu olduğu; Yeni Şafak gazetesinin tarih filtreleme kısmında yazılımsal sıkıntı olup, tarayıcıya dışarıdan müdahale edilerek veriler toplanabildiği; Hürriyet gazetesinde veri filtrelemesi iyi olmasına rağmen haberleri pdf olarak kaydetme noktasında sorun olduğu tespit edilmiştir. Habercilikte dijitalleşmeye ağırlık verildiği günümüzde, ileride yapılacak araştırmalarda veriye erişim açısından altyapıların güçlendirilmesi de faydalı olacaktır.

Farklı görüşlerde yer alan gazetelerin özellikle sağlık gibi hassas bir konuda tıklanma kaygısından uzak, insanları bilinçlendiren haberler yapmaları önem arz etmektedir. Bireylerin eleştirel düşünmesi adına tek gazeteden haberleri okumaması, haberlerde kaynağın olup olmadığını ve gerçekliğini teyit edecek analiz becerisine sahip olması gerekmektedir. Sağlık haberciliğinde ideal olan uzmanlaşma konusuna gerekli önemin verilmesi ve haber üretimi aşamasında uzman kişilerin yer almasıdır. Sağlık haberciliğinde uzman kişilerin yetiştirilmesi, uzmanların alanda çalıştırılması kadar çalışmalarının takip edilerek gerekli iyileştirilmelerin yapılması da önemlidir. Bireylere düşen ise medya kullanımında dikkat edilmesi gerekenler ve riskler konusunda eleştirel düşünme becerilerini geliştirme bakımından medya okuryazarlığı konusunda bilinçlenmektir. Erken yaşlarda medya okuryazarlığı konusunda çocukları bilinçlendirmenin yanı sıra dijitalleşme ile birlikte medya okuryazarlığı sürecinin yaşam boyu devam eden bir öğrenme süreci olması gerektiğinin bilincinin aşılması önem taşımaktadır. Bu bağlamda devlete düşen ise kamu spotları ve verilecek eğitimler ile medya okuryazarlığı ile ilgili farkındalık uyandırmak olabilir.

Günümüz toplumlarında yaşanması muhtemel riskler kaçınılmaz hale gelmektedir. Geri bildirimler dikkate alınarak mesajların yeniden gözden geçirilerek gerekli durumlarda düzenlenmesi önem arz etmektedir. Etkili olmayan ve planlaması iyi yapılmayan bir risk iletişim süreci risklerin neden olabileceği tehditlerden daha fazla zarar verebilecektir. Teknolojiyle birlikte uygun mesaj içerikleri üretmek sağlık iletişiminin başarısını etkilemektedir. Enformasyonun medyada nasıl sunulduğunun bilinmesi medyaya eleştirel yaklaşım getirilebilmesi önemlidir. Medya okuryazarlığı olan bireyler verilen doğru olmayan mesajları algılayıp, sağlıksız davranışları benimsememektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak medya okuryazarlığı ve sağlık okuryazarlığı, sağlıklı birey ve toplumlar için önemli yer kaplamaktadır. Dijitalleşme ile birlikte internet gazetelerinin merkezi konuma yükselmesi, bu alanda da iyileştirmeler yapılmasını gerekli kılmaktadır. Okurların, yapay zekâ aracılığıyla uzman görüşünün olduğu eğitici haberlere yönlendirebilmesi vb. uygulamalar geliştirilebilir.

Sonuç olarak bilimsel veri ve tavsiyelere fazlaca yer verilmesi, bu bağlamda hedef kitlenin öfke ve korkularının dikkate alınması, riskin geniş kapsamda değerlendirilmesi, bütün paydaşların sürece dâhil edilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Etkili risk iletişimi için haberlerde geri bildirim de önem arz eden bir nokta olup, haber üretim pratiklerinin bu bağlamda geliştirilmesi de bilgiye erişim ve bilginin yaygınlaştırılması açısından yararlı olacaktır. Sağlık iletişiminde etkinlik ve verimlilik açısından medya okuryazarlığı ve sağlık okuryazarlığı eğitimlerinin de tüm vatandaşları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasının yararlı olacağı son söz olarak ifade edilebilir.

Kaynakça

- Acun, F. (2005), Muhteva Analizi Metodu ve Cumhuriyet Tarihi Araştırmalarında Kullanımı, *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 22 (1), 27-50.
- Alagüney, E. (2014), *Hisam. Sağlığı Geliştirme Kavramı*, 24 Ocak 2021 tarihinde Hacettepe Üniversitesi: http://www.hisam.hacettepe.edu.tr/isyeri_hemsireligi/h1.pdf adresinden edinilmiştir.
- Atalay, S. (2020). Pandeminin Sosyolojisi: Dünya Pandemi Tarihi, Küreselleşme ve Risk Toplumu Tartışmaları Temelinde Covid-19. F. Sünbül (Ed.), *Doğal Afetler: Pandemi ve Deprem* (1.baskı) içinde (s.1-38). Ankara: Gazi Kitabevi.
- Aydoğdu, İ. (2020). Yeni Koronavirüs Salgınının Sağlık Sektöründe Kullanılan İletişim Modelleri Bağlamında Değerlendirilmesi, *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 13 (71), 833-848.

- Aygün, G. (2020). Habercilikte Uzmanlaşma: Türk Basınında Sağlık Haberciliği. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Avşar, Z., Ayaşlıoğlu, E., & Zararsız, Ö. F., (2020). Covid-19 Salgını Sürecinde Kitlesel Medyaya Yönelik Düzenlemeler ve Alınan Önlemler. İ. Demircioğlu, Z. Avşar ve C. Tuncer (Ed.), Salgınla Yaşamak, Güvenlik ve Gelecek (1. Baskı) içinde (s. 289-310), Ankara: Pegem Akademi.
- Beck, U. (2011). *Risk Toplumunu*, İstanbul: İthaki Yayınları.
- Beck, U. (2019). *Risk Toplumunu: Başka bir modernliğe doğru*, İstanbul: İthaki Yayınları.
- Berelson, B. (1952). *Content analysis in communication research*, Glencoe, IL: Free Press.
- Bilişli, Y. (2019). Medya ve Sağlık Arasındaki Sınırları Keşfetmek: Eleştirel Medya Sağlığı Okuryazarlığı Bağlamında Sağlık Haberlerine Yaklaşım, *Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi*, 5(2), 197-219.
- Boholm, A. (2008). New perspectives on risk communication: uncertainty in a complex society, *Journal of Risk Research*, 11(1), 1-3.
- Capriotti, P. (2007). Chemical Risk Communication Through the Internet in Spain, *Public Relation Review*, 33(3), 326-329.
- Çınarlı, İ. (2005). Risk İletişimi Açısından SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) Salgını, *Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi*, (2), 55-69.
- Çınarlı, İ. (2008). *Sağlık İletişimi ve Medya*, Ankara: Nobel Yayınları.
- Çuhacı, A. (2007). Ulrich Beck'in Risk Toplumunu Kuramı, *Sosyoloji Dergisi*, 3(14), 130-157.
- Eşidir, O. ve Bak, G. (2020). *Geçmişten Günümüze İspanyol Gribi'ne Türkiye'den Bakış*, Ankara: İksad Yayınevi.
- Furedi, F. (2001). *Korku Kültürü: Risk Almamanın Riskleri*, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Gökbaşı, S. D. ve Metintaş, S. (2020). COVID-19 Pandemisi ve İnfodemi. *ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi*, 5 (Covid-19 Özel Sayısı), 126-137.
- Gökçe, O. (2006). İçerik analizi: Kuramsal ve Pratik bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
- Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Vaizoğlu, S. ve Tekbaş, F. (2011). *Risk Yönetimi ve İletişimi*. Ankara: Yazıt Yayınları.
- Gürsoy, U. (2020), Çevre ve sağlıkta risk iletişimi, 2022 yılında Yeşil Gazete: <https://yesilgazete.org/cevre-ve-saglikla-risk-iletisimi-1-covid-19-riskini-halka-ve-karar-vericilere-neden-anlatamiyoruz/> adresinden edinilmiştir.
- İnsan Hakları Derneği. (1999) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 2022 yılında İnsan Hakları Derneği: <https://www.ihd.org.tr/insan-haklari-evrensel-beyannames/> adresinden edinilmiştir.
- Lundgren, R. ve McMakin, A. (2004). *Risk Communication: A Handbook for Communicating Environmental, Safety and Health Risks*, Columbus: Battelle Press
- Madsar, S. ve Yıldırım, O. (2021). Covid-19 Döneminde Habercilik: " Haziran 2020'den Sonra Geçilen Yeni Normalleşme Sonrası Salgın ve Salgın Bağlantılı Haberlerin Çözümlemesi." *Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi*,3(1), 56-81.
- Morgan, M., Fischhoff, B., Bostrom, A. ve Atman, C. (2002). *Risk Communication: A Mental Models Approach*. Cambridge University Press.
- Oskay, Ü. (1993). Medikal Sosyolojide Bazı Kavramsal Açıklamalar, *Sosyoloji Dergisi*, (4), 89-140
- Öz, S. H. (2021). Pandemi Sürecinde Risk İletişimi: Türkiye Ulusal Basınında Koronavirüs Haberlerinin Analizi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Öztunç, M. (2020). İnternet Haberciliğinde Koronavirüs Salgınunun Sunum Biçimi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 9(3), 2825-2840
- Öztürk, C. (2020). Sağlıkın Geliştirilmesinde Sağlık İletişiminin ve Sosyal Medya Kanallarının Rolü, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Kaya, E. (2014). Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Isparta
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Pala, K. (2020). Salgınlar Çağı Yaşadığımız, 2021 yılında Birikim Dergisi: <https://birikimdergisi.com/guncel/10018/salginlar-cagi-yasadigimiz> adresinden edinilmiştir.
- Palenchar, M. ve Heath, R. (2002). Another Part of the Risk Communication Model: Analysis of Communication Processes and Message Content. *Journal of Public Relations Research*, 14(2), 127-158.
- Sabırcan, F. (2020). *Sağlık iletişimi perspektifinde sağlık okuryazarlığı*. İstanbul: Hiperyayın.
- Sellnow, T. L. (2009). *Effective Risk Communication: A Message Centered Approach*, New York: Springer
- Sezgin, D. (2013). Sağlık Okuryazarlığını Anlamak, *Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi*, Özel Sayı:3, 76-91.

- Sherman, I. W. (2020). *Dünyamızı Değiştiren On İki Hastalık*. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Turancı, E. (2010). Risk İletişiminde Kitle İletişim Araçlarının Kullanımı ve “Risk” İçerikli Mesajların Oluşturulması Sürecine Yönelik Bir Değerlendirme, *Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi*, (14), 87-104.
- Turancı, E. (2017). Risk İletişimi Stratejileri Açısından Bilgi ve Bilgi Okuryazarlığı: Sağlık Haberlerine ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
- Turner, M. M. (2007). Using Emotion in Risk Communication: The Anger Activism Model. *Public Relation Review*, 33(2), 114-119.
- Uçurum, B. (2021). Eleştirel Sağlık Okuryazarlığı Bağlamında Dijital Gazetelerde “Coronavirüs” Hakkında Çıkan Haberlerin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İzmir
- Utma, S. (2017). Medyadaki Sağlık Haberlerini “Doğru” Okumak, *The Journal of Academic Social Science Studies*, (57), 597-605.
- Vaughan, E. ve Tinker, T. (2009). Effective health risk communication about pandemic influenza for vulnerable populations. *American Journal of Public Health*, 99(2), 324-332.
- World Health Organization. (2020). World Health Organization Munich Security Conference
- Who. (2020). *Managing the COVID-19 infodemic: Promoting healthy behaviours and mitigating the harm from misinformation and disinformation*, 17 Şubat 2021 tarihinde Who: <https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation> adresinden edinilmiştir.
- Who. (2020). Risk communications and community engagement, 2022 yılında World Health Organization: <https://www.who.int/emergencies/risk-communications> adresinden edinilmiştir.
- Yabalak, H. (2020). Sanatçının Esin Kaynağı Olarak Salgın Hastalık ve Hastalığın Resim Sanatına Yansıması, *Van Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, Salgın Hastalıklar Özel Sayı, 493-538.
- Yakut, İ. (2008). *Risk İletişimi Stratejileri*. İzmit: Umuttepe Yayınları.
- Yıldız, E. (2019). *Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü*, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul